

ньоархівного, так і ширшого, суспільного характеру, які ускладнюються нерозвинутістю нормативно-правової бази¹.

Академік НАН України, голова Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” П.Т. Тронько наголосив на тому, що увагу потрібно приділити висвітленню політичних репресій 1920-х – початку 1930-х рр., коли радянська влада в умовах мирного часу без будь-яких підстав посилила наступ на активних діячів національно-визвольного руху, робітничий клас, національно-свідому інтелігенцію, селянство, духовенство. Основну групу джерел серії книг “Реабілітовані історією” становитимуть документальні матеріали постійного зберігання колишніх спецслужб та їхніх обласних управлінь (ВУНК, ДПУ, НКВС, КДБ), що зберігаються в архівах СБУ та інших архівосховищах. За своїм характером вони поділяються на 1) аналітичні та довідково-інформаційні; 2) кримінальні справи репресованих громадян. Враховуючи спрямування практичної діяльності колишніх спецслужб, використання цих документальних матеріалів можливе лише на основі їх критичного аналізу та співставлення з іншими джерелами².

Таким чином, навіть побіжний огляд основних проблем джерелознавства історії УАПЦ 1920–1930-х рр., зокрема ідеологічних складових цього напрямку дослідження, доводить, що це є новий напрям, який з’явився у 1990-х рр. в Україні. Поява великої кількості оригінальних документальних джерел з колишніх спецхранів державних архівів і бібліотек, а також надходження діаспорних документальних видань призвели до появи цього напрямку у вітчизняному джерелознавстві. Тому на часі є подальша розробка теоретичних і практичних завдань сучасного історичного джерелознавства.

Срібна М.А.

Старший науковий співробітник
Національний музей історії України

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

Формування нової суспільної свідомості в умовах розбудови Української держави, яка б базувалася на принципах демократії, гуманізму і справедливості, вимагає оволодіння повномасштабними історичними знаннями та переосмислення уроків минулого, їх всебічної й повної оцінки. Перервана у роки радянської влади традиція доброчинності, яка активно розвивалася в Україні і різнобічно впливала на життя тогочасного суспільства, спонукає звернутися до історичного досвіду, осмислити діяльність окремих її представників та інституцій, що залишили яскравий слід у цій сфері людської діяльності, запозичити з минулого цінні форми допомоги тих, хто її потребує, та створити нові відповідно до вимог часу.

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість. Вивчення благодійної діяльності Православної церкви має важливе значення для відтворення цілісної картини минулого українського народу.

Питання благодійності в Україні тривалий час замовчувалося, піддавалося остракізму. Благодійність подавалася тенденційно та упереджено, була позбавлена правових і моральних основ. Історія благодійного руху взагалі, а діяльність окремих осіб і церковних установ, зокрема, залишалася поза увагою істориків. Однак ця проблема заслуговує на спеціальне дослідження, адже благодійність є важливим аспектом громадського життя, відносин між державою і церквою.

Враховуючи здобутки радянської та сучасної історіографії, метою та завданням даного дослідження є відтворення недостатнє об’єктивної, цілісної картини суперечливих відносин між державою і православною церквою в Україні та розкриття всієї багатогранної сфери благодійної діяльності під час Другої світової війни.

¹ Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти... – С. 4.

² Тронько П.Т. Реалізація державної програми з підготовки науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” // Архівно-слідчі справи репресованих... – С. 9-11.

Новизна роботи полягає в тому, що на відміну від попередніх робіт, присвячених Православній церкві в період війни, в даному дослідженні більш рельєфно виявлена динаміка надання допомоги місцевому населенню від церкви по всій території України.

Історіографія обраної тематики досить різноманітна, зокрема, її умовно можна поділити на чотири основні групи: 1) праці радянських вчених; 2) дослідження священнослужителів, які належать до відповідних православних конфесій; 3) західна література та праці діаспори; 4) сучасна історіографія.

Особливий інтерес у контексті даного дослідження становить дослідження діаспорної української церковної історіографії середини 60-х рр. ХХ ст. І. Власовського¹. Однією з найважливіших його праць є “Нарис історії Української Православної Церкви”, де автор розглядає питання відносин православної церкви в Україні з радянським режимом, а також нацистську релігійну політику. Дослідник показав процес становлення Української Автокефальної Православної Церкви, міжцерковну боротьбу, спробував пояснити причини цієї боротьби.

У радянський період вивчення минулого Православної церкви дозволялось лише з метою показати її в негативних рисах. Лише з періоду перебудови політика гласності і відкритості дала змогу багатьом дослідникам як в Росії, так і в Україні об’єктивно розглянути становище церкви в радянській дійсності.

Нові політичні та суспільні процеси, які розпочалися в Україні на початку 1990-х рр. та проголошення її незалежності, започаткували перегляд радянських концепцій у дослідженні подій та явищ Другої світової війни, формування нових підходів до вивчення історії України воєнного періоду, подолання партійно-ідеологічного догматизму, розширення проблематики досліджень, пов’язаних з наслідками війни. Та все ж, незважаючи на зростання в пострадянський період інтересу істориків до наукового дослідження проблем соціального характеру, що були прямим наслідком війни, як і раніше скласти цілісну картину щодо благодійної діяльності Православної церкви в роки війни не вдалося.

Сучасна історіографія до останнього часу взагалі була представлена декількома спеціальними кандидатськими дослідженнями таких вчених, як В. Борщевич², Ю. Волошин³, І. Грідіна⁴, В. Милусь⁵, В. Гордієнко⁶. Також історії функціонування православних конфесій в Україні за часів Другої світової війни присвячені роботи В. Пащенко⁷. У своїй монографії “Православ’я в новітній історії України” вчений, аналізуючи становище релігійного життя в радянській Україні напередодні війни, наголошує, що в релігійній політиці радянського керівництва відбулись зміни, які полягали в пом’якшеному трактуванні релігії комуністичними ідеологами. Завдяки дослідженням М. Михайлуци⁸ було здійснено реконструкцію православного життя на Одещині та в Трансністрії, схарактеризовано політику радянської та румунської властей у регіоні щодо церкви. Таким чином, історіографічна база досить велика та різноманітна. Проте в жодній з праць не приділено достатньо уваги різносторонній благодійній діяльності Православної церкви в роки війни у різних регіонах України.

З початком Другої світової війни, тоталітарні режими стали активно використовувати релігійний фактор. В Радянському Союзі та в нацистській Німеччині нові підходи у стосунках з церквою визначалися прагматизмом. Особливістю розвитку радянської релігійно-церковної політики було поступове покращення ставлення держави до РПЦ. Нацисти виявляли недовіру до церкви, сприяли її розколу. Якщо радянська держава і нацистський режим у своїй ідеології дотримувалися антирелігійних позицій, то румунський режим Антонеску намагався прищепити елементи фашистської доктрини життєдіяльності Румунської православної церкви.

¹ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид.: у 2 т. – К., 1998. – Т. 1. – 294 с.; Т. 2. – 397 с.

² Борщевич В. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України. – Львів, 2000. – 19 с.; Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40-і рр. ХХ ст.). – Луцьк, 2000. – 254 с.

³ Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.) / Полтавський держ. педагогічний ін-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1997. – 126 с.

⁴ Грідіна І. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939–1945 рр.: людський вимір: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.

⁵ Милусь В. Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х – 50-і роки ХХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – 248 с.

⁶ Гордієнко В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 18 с.

⁷ Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х років. – Полтава, 2005. – 631 с.

⁸ Михайлуца М. Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К., 2009. – 39 с.

Релігійне життя в 1939–1941 рр. виявлялося в різних формах. Це – діяльність поодиноких православних храмів, існування підпільних монастирів, інших церковних неформальних об'єднань, діяльність незареєстрованих священнослужителів, дотримання віруючими православних обрядів і традицій.

Виникнення двох православних конфесій у нацистській зоні окупації – Автономної Православної Церкви та Української Автокефальної Православної Церкви було зумовлене нацистською релігійно-церковною політикою. Поряд з цим у церковному розколі відіграла відповідну роль наявність декількох угруповань церковно-православних діячів з власними концепціями церковного будівництва. Зміст церковного життя залежав також від соціально-культурної диференціації українського населення. На відміну від нацистської зони окупації, де не існувало єдиної церковної управлінської структури, церковно-православне життя в Трансністрії було повністю підпорядковане Румунській православної церкві.

Політика нацистського режиму щодо Православної церкви на Волині протягом 1941–1943 рр. зазнавала змін. У перші місяці військових дій на Сході німці толерували національно-церковний рух, одночасно не перешкоджаючи організаційному оформленню автономної церкви. Жорсткий контроль за церковним життям Волині було встановлено на початку травня 1942 р. Керівництво Рейхскомісаріату України визнало існування автокефальної та автономної церков. Тоді ж німці наказали припинити церковну полеміку в пресі, а наприкінці травня рейхскомісар Е. Кох заборонив нові єпископські хіротонії без дозволу влади. У наступні місяці втручання окупантів у життя церкви посилювалось. Так, наприклад, було заборонено відправляти служби в храмах у будні та у неділю протягом світлового дня. Отже, почалося брутальне втручання окупаційної влади в життя церкви з метою її знищення.

Хоча Автокефальна церква проіснувала недовго, вона розвинула свою організаційну структуру та розгорнула просвітницько-благодійну діяльність. На заклик владики Полікарпа сільські громади жертвували продукти харчування для бідних жителів Луцька, духовенство організувало дитячі садки, підтримувало сиріт. Автокефальна церква співробітничала з “Просвітою”, організувала урочисті відзначення українських державних свят, вшановувала пам'ять жертв сталінського режиму, проводила антиалкогольні кампанії. Для підготовки церковних кадрів у Луцьку діяли Пастирські курси, проводилась катехізація дітей, перекладацька робота.

У різних регіонах України діяльність Православної церкви проявлялась в різних напрямках. Так, наприклад, попри складну і досить хитку соціально-економічну ситуацію, в Одесі відкривалися осередки християнського милосердя, соціальні будинки, які не залишалися поза увагою церков. Зокрема, при церкві святого Георгія функціонував безкоштовний амбулаторій і аптека, а в інших 12 церквах діяли кухні для бідних¹.

Православна місія опікувалась також дитячими притулками, організованими на кошти християн Наддністрянщини. При православних храмах створюються благодійні фонди, наглядові та опікунські ради, які надавали різноманітну допомогу знедоленим війною дітям. На території церковної садиби храму Усіх Святих в Одесі було створено сирітський дитячий притулок. Цей заклад був організований за ініціативи великого благодійника отця Григорія Грешинського².

У період німецької окупації єдиної системи соціального захисту на Україні не існувало. Виходячи з власної ініціативи і в межах дозволеного окупантами, допомогу соціально незахищеним верствам населення надавали районні і міські управи допоміжної української адміністрації. Її розмір залежав від обмежених фінансових можливостей та ініціативи і сумління працівників управ.

На Полтавщині Український Червоний Хрест працював у постійному тісному зв'язку та під опікою Української Автокефальної Православної Церкви. Отці Олександр Потульницький та Дмитро Бурко були співтворцями й співпрацівниками товариства в Полтаві. Із свого боку Український Червоний Хрест також допомагав розвитку церкви. Завдяки зусиллям товариства було видано церковні книги українською мовою, для якого організація позичила Церковному Управлінню Полтавщині 250 тис. крб.³

Таким чином, в роки Другої світової війни, коли цивільне населення найбільше потребувало підтримки та захисту, Православна церква зробила свій посильний патріотичний внесок у справу надання допомоги народу, який боровся з ворогом. Матеріальна та продовольча допомога хоч і була важливою, проте не могла замінити душевного співчуття й жалю, моральної підтримки тих, хто потерпав від воєнних дій.

¹ Михайлуца М.І. Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930-х – 1944 рр.). – Одеса, 2006. – С. 202.

² Там само. – С. 206.

³ В'юн Г.І. Під знаком Червоного Хреста в Полтаві. – Новий Ульм “Українські вісті”, 1973. – С. 31.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012